

NEFT SHLAMLARINING EKOLOGIK TA’SIRI VA UTILIZATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Shodiyev Azimbek Ziyadullayevich

doktorant., Buxoro davlat texnika universiteti

Jumayev Qayum Karimovich

T.f,dok., Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu tezisda neft shlamlarining hosil bo‘lish sabablari, ularning atrof-muhitga salbiy ta’siri va ularni zararsizlantirish usullari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida neft shlamlarini qayta ishlashning termik, kimyoviy, fizik-kimyoviy va biologik usullari ko‘rib chiqilib, ularning afzallik va kamchiliklari tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu chiqindilarni samarali qayta ishlash orqali ekologik xavflarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlari asoslangan. Tadqiqot natijalari neft sanoatida ekologik xavfsizlikni ta’minlash va chiqindilardan foydali mahsulotlar olish bo‘yicha yangi yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: Neft shlamlari, ekologik xavf, uglevodorodlar, chiqindilarni qayta ishlash, termik usul, kimyoviy usul, fizik-kimyoviy usul, biologik usul, atrof-muhit, ekologik xavfsizlik.

Kirish. Neft qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida hosil bo‘ladigan neft shlamlari atrof-muhitga jiddiy ekologik tahdid soladi. Ular tarkibida turli uglevodorodlar, metallar oksidlari va zararli kimyoviy moddalar mavjud bo‘lib, suv, tuproq va atmosferaga zarar yetkazadi. Neft shlamlarini samarali qayta ishlash orqali ekologik muhitga salbiy ta’sirini kamaytirish va ularni qayta ishlash orqali qo‘shimcha yoqilg‘i mahsulotlarini olish mumkin. Ushbu maqolada neft shlamlarining kelib chiqish sabablari, ularning

Neft shlamlari asosan quyidagi jarayonlar natijasida hosil bo‘ladi:

- Neft qazib olish va qayta ishlash korxonalarining chiqindilari;
- Neftni tashish, saqlash va quvurlarni yuvish natijasida hosil bo‘ladigan ifloslantiruvchi moddalar;
- Burg‘ulash ishlarida hosil bo‘ladigan chiqindilar;
- Neft mahsulotlari ishlab chiqarish va ulardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan ifloslanish.

Neft shlamlari noto‘g‘ri saqlanganda yoki utilizatsiya qilinmaganda yer, suv va havoni ifloslantirishi mumkin. Ularning atrof-muhitga ta’siri quyidagicha namoyon bo‘ladi:

1. Tuproq tarkibining buzilishi va hosildorlikning kamayishi;

2. Er osti va er usti suvlarining uglevodorodlar bilan ifloslanishi;
3. Atmosferaga zararli gazlar va bug‘larning chiqishi;
4. Biologik xilma-xillikning kamayishi va ekotizimlarning buzilishi.

Neft shlamlarini utilizatsiya qilish usullari. Neft shlamlarini qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun turli texnologiyalar qo‘llaniladi. Eng samarali usullar quyidagilardir:

1. Termik usul

Bu usulda neft shamlari yuqori haroratda yoqiladi yoki regeneratsiya qilinadi. Natijada uglevodorod komponentlari ajratilib olinadi va qayta ishlanadi. Biroq bu usul yuqori energiya sarfi va ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

2. Kimyoviy usul

Kimyoviy usulda neft shlamlariga turli erituvchilar va reagentlar qo‘llaniladi. Bu moddalarning ta’sirida neft shlamining tarkibidagi uglevodorodlar ajratib olinadi va sanoat uchun foydali xom ashyo sifatida ishlatiladi.

3. Fizik-kimyoviy usul

Bu usulda neft shlamlariga deemulgatorlar va sirt faol moddalar (SFM) qo‘shilib, emulsiyalar parchalanadi. Mexanik filtrlar va santrifugalalar yordamida uglevodorodlar va suv ajratib olinadi.

4. Biologik usul

Biologik usul mikroorganizmlar yordamida neft shlamlarini parchalashga asoslangan. Maxsus bakteriyalar uglevodorodlarni parchalaydi va chiqindilarni ekologik xavfsiz holatga keltiradi. Bu usul ekologik jihatdan eng xavfsiz hisoblanadi, ammo uzoq vaqt talab qiladi.

Xulosa. Neft shlamlarini samarali qayta ishlash va utilizatsiya qilish ekologik xavflarni kamaytirish va sanoat chiqindilaridan foydali mahsulotlar olish imkonini beradi. Har bir metodning o‘ziga xos afzallik va kamchiliklari mavjud bo‘lib, ularni tanlashda iqtisodiy va ekologik omillar inobatga olinishi kerak. Kelajakda neft shlamlarini qayta ishlashning innovatsion usullarini ishlab chiqish muammolarni yanada samarali hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abrosimov, A. A. Uglevodorod tizimlarini qayta ishlash ekologiyasi / A. A. Abrosimov. - M.: Kimyo, 2002. - 608 b.
2. Laptev, A. B. O‘tgan asrning “qora oltin” merosi // Neft. Gaz. Innovatsiyalar-2018. - № 8. - B. 60-62.
3. RD 39-133-94. Quruqlikda neft va gaz quduqlarini qurishda atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha yo‘riqnomasi. M.: Standartlar nashriyoti, 1994, 153 b.

4. RD 51-1-96. Polikomponentli, shu jumladan oltingugurtli konlarda neft va gaz quduqlarini qurishda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha yo'riqnoma. M.: Standartlar nashriyoti, 1996. - 145 b.
5. VRD 39-1.13-057-2002. Neft va gaz quduqlarini qurishda atrof-muhitni muhofaza qilish ishlarini tashkil etish bo'yicha reglament. - M.: Standartlar nashriyoti, 2002. - 148 b.
6. Jumaev, Q. Q., Mahmudova, N. S., Shomurodov, A. Yu., Yahyayev, N. Sh. (2020). Markazdan qochma kuch ta'sirida neft shlamlarini fazaviy ajratish jarayonining matematik modeli. Matematik model, 10(11), 539-544.
7. Karimovich, J. Q., Yuldashovich, S. A. (2021). Neft shlamlarini ajratishda noan'anaviy usullardan foydalanish. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 1(4), 1112-1118.